

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 1, 2023: 32–35

STEVENS-JOHNSONOV SYNDRÓM – KAZUISTIKA STEVENS-JOHNSON SYNDROME - CASE REPORT

Turčan Anton, Firment Peter, Palenčíková Erika

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNŠP J. A. Reimana Prešov

turcan@fnšppresov.sk

SÚHRN

Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) je zriedkavá, avšak potenciálne fatálna, hypersenzitívna reakcia typu IV (subtyp C), ktorá typicky postihuje kožu a sliznice. Podľa rozsahu postihnutia kože sa rozdeľuje na: SJS: rozsah postihnutej plochy kože <10 % povrchu tela (BSA – z angl. body surface area), prekrývajúci sa SJS/toxická epidermálna nekrolýza (TEN): rozsah postihnutia 10 – 30 % BSA a TEN (Leyllov syndróm, tiež syndróm „obarenej“ kože): koža postihnutá v rozsahu > 30 % BSA. Rozlišujeme 4 etiologické kategórie SJS: liekmi alebo infekciou vyvolaný, súvisiaci s malignitou a idiopatický. Incidencia SJS sa uvádza na úrovni 1.1 – 7.1 prípadov na milión obyvateľov za rok. Uvedený je 39.9 % podiel žien. Typická kožná lézia má vzhľad terčika. Exantém pri SJS iba 2 farebné zóny. Je typické aj postihnutie slizníc vo forme erytému, edému, tvorby búl, ulcerácií a nekrózy. Postihnuté sú tiež očné viečka, spojovka a rohovka (F o s t e r, 2023). Za moderné biomarkery SJS sa považujú galektín 7 a RIP 3 (C h u e n w i p a s v a k u l a k o l., 2023).

Popisujeme kazuistiku pacienta so SJS, ktorý bol hospitalizovaný vo FNŠP J. A. Reimana. Išlo o polymorbídneho 49-ročného muža trpiaceho artériovou hypertenziou a diabetes mellitus 1. typu na inzulínovej terapii s komplikáciami v predialyzačnej príprave pre chronické renálne zlyhávanie, s abúzum alkoholu a toxometab-

olickou encefalopatiou, anémiou normocytovou, normochrómna kombinovanej etiológie.

Na základe zaujímavej kazuistiky polymorbídneho pacienta so SJS s nepriaznivým výsledkom sme chceli oboznámiť odbornú verejnosť s danou problematikou, s úskaliami diagnostiky a náročnosti terapie pacientov s ťažkým priebehom TEN. Cieľom bolo taktiež poukázať na absenciu špecifických bežne dostupných laboratórných markerov SJS.

Pacient bol prvotne hospitalizovaný na oddelení dermatovenerológie (deň 0 – 5) pre febrilitu, vracanie, artralgiu a postupný generalizovaný výsev na tele. Z podozrivých liekov užíval alopurinol, kyselinu acetylsalicylovú a azitromycín. Mal tmavočervené makulopapulózne, miestami až splývajúce prejavy bez deskvamácie a pruritu (obr. 2). Na intravenózne kortikoidnej liečbe metylprednizolónom nastal ústup príznakov. Následne bol pacient prepustený do ambulantnej starostlivosti (deň 5–10). V úvode pancytopenia (Le 3.5 Gpt·L⁻¹), hypoalbuminémia (34.7 g·L⁻¹), zvýšené parametre renálneho zlyhávania (urea 33.2 mmol·L⁻¹, kreatinín 451.0 μmol·L⁻¹). Na oddelenie vnútorného lekárstva (deň 10 – 13) bol pacient prijatý pre zvýšenú telenú teplotu a zhoršený difúzny celotelový exantém. Pokračovalo sa v pulznej liečbe kortikoidmi do 5 dní (250 mg metylprednizolónu i.v.). Došlo k vzostupu zápalových parametrov (najvyš-

šie CRP 133.5 mg·L⁻¹), hypokoagulačný stav (PT 35.5%). Pacient bol preložený na OAIM (deň 13-33) pre progresiu respiračnej insuficiencie za účelom UPV s potrebou nastavenia agresívnych parametrov. Prítomná bola extrémna erythrodermia s postihnutím slizníc. Pacient bol multidisciplinárne široko vyšetovaný. Došlo k exfoliácii dlaní (obr. 1), vysoko suspektný SJS, resp. TEN. Boli aplikované imunoglobulíny i.v. (celkovo podané 3 dávky). V laboratórnom náleze sa postupne upravili koagulačné parametre (PT 64.7%) a došlo k poklesu zápalových markerov (na hodnotu CRP 169 mg·L⁻¹). Na JIS oddelenia vnútorného lekárstva (deň 33 – 45) bola cielene rozšírená antibiotická terapia. Stav sa zhoršoval v smere prejavov opätovného multiorgánového zlyhávania s anúriou. V laboratórnom náleze anémia (Hb 89.0 g·L⁻¹), zvýšené CRP (najvyššie 335 mg·L⁻¹), zhoršenie azotémie, metabolická acidóza (pH na úrovni 7.23). Na 45. deň od prvotnej hospitalizácie došlo k asystólíi a bol konštatovaný exitus lethalis.

Aj keď v prípade SJS ide o raritné ochorenie, môže mať veľmi závažné následky, prípadne i smrť (D o l e ž a l o v á a kol., 2017). V diagnostike a terapii je nevyhnutný multidisciplinárny prístup. Správne malo byť diagnostikované ochorenie označené ako Lyellov syndróm, resp. TEN, vzhľadom na rozsah postihnutia povrchu tela. SJS je nozologická jednotka s ojedinelým výskytom, preto bola v priebehu vývoja stavu pacienta vedená široká diferenciálna diagnostika. Priebeh ochorenia, klinický a fyzikálny nález však svedčil pre túto konečnú diagnózu.

Pre závažnosť stavu sú pacienti s týmto ochorením hospitalizovaní na JIS/OAIM alebo v popáleninových centrách (F o s t e r, 2023; D o l e ž a l o v á a kol., 2017). Terapia kortikosteroidmi a intravenóznymi imunoglobulínmi je považovaná za adekvátnu (F o s t e r, 2023; D o l e ž a l o v á a kol., 2017). Kortikoidy sa ukazujú štatisticky významné v smere znižovania mortality, na rozdiel od imunoglobulínov. V laboratórnych parametroch sa odporúča sledovať viaceré zápalové a imunitné markery (CRP, TNF α , IL-6, solubilný receptor IL-2), no patognomickým sa neukazuje byť ani jeden z nich (C h u e n w i p a s a k u l a kol., 2023). V rámci Slovenskej republiky nie sú oficiálne štandardy na liečbu SJS, čo sťažuje primeranú terapiu.

Kľúčové slová: toxická epidermálna nekrolýza; makulopapulózny exantém; sepsa; kortikosteroidy

ABSTRACT

Stevens-Johnson syndrome (SJS) is a rare, but potentially fatal, type IV (subtype C) hypersensitivity reaction that typically affects the skin and mucous membranes. According to the extent of skin involvement, it is divided into: SJS: extent of affected skin area <10% of the body surface area (BSA), overlapping SJS/toxic epidermal necrolysis (TEN): extent of involvement 10-30% of BSA and TEN (Leyll's syndrome, also "scalded" skin syndrome): skin affected to the extent of > 30% BSA. We distinguish 4 etiologic categories of SJS: drug- or infection-induced, malignancy-related, and idiopathic. The incidence of SJS is reported to be 1.1–7.1 cases per million population per year. The share of women is 39.9%. A typical skin lesion has the appearance of a target. Exanthema with SJS has only 2 colour zones. Mucous membrane involvement in the form of erythema, oedema, and formation of bullae, ulcerations and necrosis is also typical. The eyelids, conjunctiva and cornea are also affected (F o s t e r, 2023). Galectin 7 and RIP 3 are considered modern biomarkers of SJS (C h u e n w i p a s a k u l e t al., 2023).

We hereby document a case report of a patient with SJS who was hospitalized at the FNŠP J. A. Reiman. It was a polymorbid 49-year-old man suffering from arterial hypertension and type 1 diabetes mellitus on insulin therapy with complications and pre-dialysis preparation for chronic renal failure, with alcohol abuse and toxometabolic encephalopathy, normocytic anemia, normochromic of combined etiology.

On the basis of an interesting case report of a polymorbid patient with SJS with an unfavorable outcome, we wanted to acquaint the professional public with the issue, with the pitfalls of diagnosis and the difficulty of therapy of patients with a severe course of TEN. The aim was also to point out the absence of specific commonly available laboratory markers of SJS.

The patient was initially hospitalized in the department of dermatovenerology (day 0-5) for febrility, vomiting, arthralgia and gradual generalized rash on the body. He used allopurinol, acetylsalicylic acid and azithromycin from the suspected drugs. He had dark red maculopapular, sometimes confluent manifestations without desquamation and pruritus (fig. 2). Symptoms subsided on intravenous corticoid treatment with methylprednisolone. Subsequently, the patient was discharged to outpatient

care (day 5–10). Initially, pancytopenia (Le 3.5 Gpt·L⁻¹), hypoalbuminemia (34.7 g·L⁻¹), increased parameters of renal failure (urea 33.2 mmol·L⁻¹, creatinine 451.0 μmol·L⁻¹). The patient was admitted to the department of internal medicine (day 10-13) because of increased body temperature and worsened diffuse whole-body exanthema. Pulse treatment with corticoids was continued for 5 days (250 mg methylprednisolone IV). There was an increase in inflammatory parameters (highest CRP 133.5 mg·L⁻¹), a hypocoagulable state (PT 35.5%). The patient was transferred to ICU (day 13-33) due to progression of respiratory insufficiency for the purpose of UPV with the need to set aggressive parameters. Extreme erythroderma with mucosal involvement was present. The patient was extensively examined in a multidisciplinary manner. There was exfoliation of the palms (fig. 1), highly suspicious SJS, or TEN. Immunoglobulins were administered i.v. (a total of 3 doses administered). In the laboratory findings, coagulation parameters were gradually adjusted (PT 64.7%) and inflammatory markers decreased (to a CRP value of 169 mg·L⁻¹). In the HDU of the Department of Internal Medicine (day 33-45), antibiotic therapy was purposefully extended. The condition worsened in the direction of repeated multiorgan failure with anuria. Laboratory findings showed anemia (Hb 89.0 g·L⁻¹), increased CRP (highest 335 mg·L⁻¹), aggravation of azotemia, metabolic acidosis (pH at the level of 7.23). On the 41st day after the initial hospitalization, asystole occurred and exitus lethalis was established.

Even though SJS is a rare disease, it can have very serious consequences, possibly even death. A multidisciplinary approach is essential in diagnosis and therapy (D o l e ž a l o v á et al., 2017). The disease should have been correctly diagnosed as Lyell's syndrome, or TEN, considering the extent of body surface involvement. SJS is a nosological unit with a rare occurrence, therefore a wide differential diagnosis was conducted during the development of the patient's condition. The course of the disease, clinical and physical findings, however, supported this final diagnosis.

Due to the seriousness of the condition, patients with this disease are hospitalized in HDU/ICU or in burn centers (F o s t e r, 2023; D o l e ž a l o v á et al., 2017). Therapy with corticosteroids and intravenous immunoglobulins is considered adequate (F o s t e r, 2023; D o l e ž a l o v á et al., 2017). Corticosteroids appear statistically significant in the direction of reducing mortality, in contrast to immunoglobulins. In the laboratory parameters, it is recommended to monitor several inflammatory and immune markers (CRP, TNFα, IL-6, soluble receptor IL-2), but not one of them turns out to be pathognomonic (C h u e n w i p a s a k u l et al., 2023). Within the Slovak Republic, there are no official standards for the treatment of SJS, which makes adequate therapy difficult.

Key words: toxic epidermal necrolysis; maculopapular exanthema; sepsis; corticosteroids

PRÍLOHY

Obrázok 1 Buly na rukách a chodidlách. Podobné odlupujúce sa buly mal pacient aj na trupe (zdroj: fotodokumentácia OAIM Prešov).

Obrázok 2 Makulopapulózny exantém na predkoleniach (zdroj: fotodokumentácia OAIM Prešov)

Graf 1 Vývoj zmien hodnôt CRP v priebehu ochorenia

Literatúra

1. Foster, C. S. (2023) Stevens-Johnson Syndrome: Practice Essentials, Background, Pathophysiology. Dostupné na: <https://medicine.medscape.com/article/1197450-overview>.
2. Chuenwipasakul, D. et al. (2023) 'Correlations between histopathologic findings, serum biomarker levels, and clinical outcomes in Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN)', Scientific Reports. 13(1):13620. doi: 10.1038/s41598-023-40812-3.
3. Doležalová, I., Rektor, I. a Brázdil, M. (2017) 'Stevens-Johnsonův syndrom – komplikace v rámci neurointenzivní péče', Neurologie pro praxi, 18(5):336-340. doi: 10.36290/neu.2019.049.